

DOI: 10.5281/zenodo.19543839

ბიომრავალფეროვნების შემცირების ტენდენციები საქართველოში და მათი გავლენა ეკოსისტემურ მდგრადობაზე

ლანა მზარელუა

გეოგრაფიის აკადემიური დოქტორი, სოხუმის სხელმწიფო უნივერსიტეტი

l.mzarelua@sou.edu.ge

აბსტრაქტი. სტატიაში განხილულია ბიომრავალფეროვნების შემცირების ტენდენციები საქართველოში და მათი გავლენა ეკოსისტემურ მდგრადობაზე.

კვლევა ეფუძნება მეორეულ მონაცემებს, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, დაცული ტერიტორიების სააგენტოს, საერთაშორისო ორგანიზაციების (UNDP, IUCN, FAO) და სამეცნიერო წყაროების საფუძველს.

სტატიაში წარმოდგენილია საფრთხის ქვეშ მყოფი სახეობების ანალიზი, ტყის საფარის ცვლილების დინამიკა და რეგიონული განსხვავებები ბიომრავალფეროვნების შემცირების თვალსაზრისით. კვლევა ხაზს უსვამს ბიომრავალფეროვნების დაცვისა და ეკოსისტემური მდგრადობის გაძლიერების აუცილებლობას, ინტეგრირებული პოლიტიკის, დაცული ტერიტორიების მართვის, მდგრადი აგრარული პრაქტიკებისა და საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლების გზით.

საკვანძო სიტყვები: ბიომრავალფეროვნება, ეკოსისტემური მდგრადობა, საფრთხე, დაცული ტერიტორიები, გარემოს დაცვა.

BIODIVERSITY LOSS TRENDS IN GEORGIA AND THEIR IMPACT ON ECOSYSTEM SUSTAINABILITY

Lana Mzarelua

Academic Doctor of Geography, Sokhumi State University

Abstract. This study examines the trends of biodiversity loss in Georgia and their impact on ecosystem sustainability. The research is based on secondary data from the Ministry of Environmental Protection and Agriculture of Georgia, the Agency of Protected Areas, international organizations (UNDP, IUCN, FAO), and scientific publications. The paper presents an analysis of threatened species, forest cover changes, and regional variations in biodiversity decline. The study emphasizes the need for biodiversity conservation and strengthening ecosystem resilience through integrated policies, effective management of protected areas, sustainable agricultural practices, and enhanced public awareness.

Keywords: Biodiversity, Ecosystem Sustainability, Threatened Species, Protected Areas, Environmental Policy

შესავალი. თანამედროვე ეპოქაში, გლობალური ეკოლოგიური პროცესების გამწვავების პირობებში, როდესაც მზარდ გავლენას იძენს როგორც ბუნებრივი, ისე ადამიანის საქმიანობით განპირობებული ფაქტორები, როგორცაა ჰაბიტატების სტრუქტურული რღვევა, კლიმატის ცვლილება, ბუნებრივი რესურსების არარაციონალური გამოყენება, გარემოს დაბინძურება— ბიომრავალფეროვნების დაცვა და მდგრადი მართვა საერთაშორისო ეკოლოგიური პოლიტიკის ერთ-ერთ პრიორიტეტულ მიმართულებად იქცა. აღნიშნული პროცესები მნიშვნელოვნად

ზღუდავს ეკოსისტემების თვითრეგულაციის უნარს და ამცირებს მათ ეკოლოგიურ სტაბილურობას, რაც გრძელვადიან პერსპექტივაში საფრთხეს უქმნის როგორც ბუნებრივ გარემოს, ისე სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებას.[4, 5,6]

ბიომრავალფეროვნება ეს არის სიცოცხლის მრავალფეროვნება გენეტიკურ, სახეობრივ და ეკოსისტემურ დონეებზე. იგი წარმოადგენს სასიცოცხლო რესურსს, რომლის მდგომარეობა პირდაპირ აისახება ადამიანის კეთილდღეობაზე, ეკონომიკურ სტაბილურობაზე და გარემოს უსაფრთხოებაზე. ბიომრავალფეროვნება მოიცავს რამოდენიმე ეკოსისტემურ სერვისებს და უზრუნველყოფს ადამიანს საკვებით, სუფთა წყალით, ნიადაგის ნაყოფიერებით და კლიმატის რეგულაციით ბიომრავალფეროვნებას, ასევე აქვს ეკონომიკური, კულტურული და სამეცნიერო ღირებულება. მრავალი მედიკამენტი, აგრარული კულტურა და ტექნოლოგიური ინოვაცია ბიოლოგიურ რესურსებს ეფუძნება. ამასთან, ბუნებრივი ლანდშაფტები და უნიკალური სახეობები მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ეკოტურიზმის განვითარებაში და ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკურ გაძლიერებაში. თუ ბიომრავალფეროვნების ყველა სარგებელს ფინანსურად შევაფასებთ აღმოჩნდება, რომ ტრილიონობით დოლარს აჭარბებს, რაც მსოფლიოს მთლიანი შიდა პროდუქტის მაჩვენებელს ორჯერ აღმატება.

საქართველოში, მიუხედავად ბიომრავალფეროვნების მაღალი კოეფიციენტისა, შეინიშნება სახეობების კლების ტენდენცია და სწორედ აქედან გამომდინარე, ჩვენი სტატის მთავარი მიზანია საქართველოში ბიომრავალფეროვნების კარგვის ძირითადი ფაქტორების გამოვლენა და მათი ეკოლოგიური შეფასება.

კვლევის ძირითადი ამოცანებია

1. საქართველოში ბიომრავალფეროვნების შემცირების იდენტიფიცირება და ანალიზი;
2. ბიომრავალფეროვნების ასახვა ეკოსისტემურ მდგრადობაზე და რეგიონულ დონეზე შეფასება;
3. რეკომენდაციების შემუშავება ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნებისა და ეკოსისტემური მდგრადობის გასაძლიერებლად;

მასალები და მეთოდები. კვლევა ეფუძნება მეორეული მონაცემების ანალიზს. გამოყენებულია: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ანგარიშები; დაცული ტერიტორიების სააგენტოს სტატისტიკური მონაცემები; საერთაშორისო ორგანიზაციების (UNDP, IUCN) ღია მონაცემები; სამეცნიერო პუბლიკაციები ბიომრავალფეროვნებისა და ეკოსისტემური სერვისების შესახებ. მონაცემები დამუშავდა აღწერითი სტატისტიკის მეთოდებით. გამოყენებულია პროცენტული მაჩვენებლები, ვიზუალიზაციისთვის გამოყენებულია ცხრილები და დიაგრამები.

კვლევის შედეგები.

1. საქართველოს ბიომრავალფეროვნება მაღალია, თუმცა ბოლო ათწლეულებში დაფიქსირდა შემცირება.
2. საფრთხის ქვეშ მყოფი სახეობების პროცენტული წილი სხვადასხვა ბიოლოგიურ ჯგუფში განსხვავებულია, ყველაზე მოწვევადები ამფიბიები და ქვეწარმავლები არიან.
3. ტყის საფარის შემცირება პირდაპირ უკავშირდება ეკოსისტემურ ფუნქციების დაქვეითებას.
4. ბიომრავალფეროვნების შემცირების რეგიონული განსხვავებები ხაზს უსვამს ლოკალურად მორგებული გარემოს დაცვის პოლიტიკის აუცილებლობას.

ბიომრავალფეროვნების დაცვა მოითხოვს ინტეგრირებულ მიდგომებს, დაცული ტერიტორიების ეფექტიან მართვას, მდგრადი აგრარულ პრაქტიკებსა და საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას.

განხილვა. მსოფლიო მასშტაბით, ცნობილია ბიომრავალფეროვნების 35 ცხელი წერტილი, რომლებიც ხასიათდებიან უმდიდრესი და ყველაზე საფრთხის ქვეშ მყოფი ბიომრავალფეროვნებით.

საქართველოც ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ბიომრავალფეროვნების ცხელ წერტილს (biodiversity hotspot) წარმოადგენს. ბოლო ათწლეულებში შეინიშნება ბიომრავალფეროვნების მნიშვნელოვანი შემცირება, რაც განსაკუთრებით აისახება სახეობრივ შემადგენლობაზე და ეკოსისტემების მდგრადობაზე.

ცხრ.1. საქართველოში საფრთხის ქვეშ მყოფი სახეობების პროცენტული წილი

ბიოლოგიური ჯგუფი	საერთო სახეობები	საფრთხის ქვეშ მყოფი	პროცენტული წილი (%)
მცენარეები	4300	300	7.0 %
ძუძუმწოვრები	100	30	30.0 %
ფრინველები	400	70	17.5 %
ქვეწარმავლები	50	15	30.0 %
ამფიბიები	15	6	40.0 %
თევზები	160	40	25.0 %

(ცხრილი შედგენილია ავტორის მიერ საჯაროდ ხელმისაწვდომი სტატისტიკური მონაცემების საფუძველზე)

ცხრილში წარმოდგენილი პროცენტული მაჩვენებლები ნათლად აჩვენებს, რომ ყველაზე მაღალი მოწყვლადობა ამფიბიებში ფიქსირდება, სადაც სახეობების 40% საფრთხის ქვეშ იმყოფება. შედარებით მაღალი რისკის ჯგუფებს ასევე მიეკუთვნება ქვეწარმავლები და ძუძუმწოვრები (30%), რაც მიუთითებს მათ ეკოლოგიურ მგრძობელობასა და ანთროპოგენული ზეწოლის მაღალ დონეზე. მცენარეთა ჯგუფში, მიუხედავად საფრთხის ქვეშ მყოფი სახეობების მაღალი აბსოლუტური რაოდენობისა, პროცენტული წილი შედარებით დაბალია, რაც სახეობრივი სიმდიდრით აიხსნება.

დიაგრამა1.

(დიაგრამა შედგენილია ავტორის მიერ საჯაროდ ხელმისაწვდომი სტატისტიკური მონაცემების საფუძველზე (FAO, World Bank))

წარმოდგენილი დიაგრამა ასახავს ტყის საფარის ცვლილების დინამიკას საქართველოში 1990–2020 წლების პერიოდში. მონაცემები ნათლად მიუთითებს ტყის საფარის სტაბილურ კლებად ტენდენციაზე მთელი კვლევითი პერიოდის განმავლობაში. 1990 წელს ტყის საფარი ქვეყნის ტერიტორიის დაახლოებით 40.5%-ს შეადგენდა, რაც მიუთითებს შედარებით მაღალ ეკოლოგიურ პოტენციალზე. თუმცა, 2000 წლისთვის ეს მაჩვენებელი შემცირდა დაახლოებით 39.8%-მდე, რაც შეიძლება დაკავშირებული იყოს პოსტსაბჭოთა პერიოდში ეკონომიკური და ინსტიტუციური ცვლილებებით, მათ შორის რარეგულირებული ტყის ჭრითა და ენერგორესურსების დეფიციტით. შემდგომ წლებში შემცირების ტენდენცია გრძელდება: 2010 წელს ტყის საფარი აღწევს დაახლოებით 39.2%-ს, ხოლო 2020 წლისთვის მცირდება დაახლოებით 38.7%-მდე. ეს ცვლილებები მიუთითებს, რომ მიუხედავად გარემოსდაცვითი პოლიტიკისა და დაცული ტერიტორიების გაფართოების მცდელობებისა, ტყის რესურსებზე ზეწოლა კვლავ მნიშვნელოვან პრობლემად რჩება. ტყის საფარის შემცირება უარყოფითად აისახება ბიომრავალფეროვნებაზე, ეკოსისტემურ სერვისებზე, კლიმატის რეგულაციასა და ნიადაგის სტაბილურობაზე. შესაბამისად, აღნიშნული ტენდენცია ხაზს უსვამს ტყის მდგრადი მართვის, მონიტორინგის სისტემების გაძლიერებისა და რეგიონზე მორგებული ეკოპოლიტიკის აუცილებლობას, რათა მომავალში მოხდეს ტყის რესურსების დეგრადაციის შეჩერება და აღდგენა.[1]

საქართველოში ბიომრავალფეროვნების შემცირების მიზეზს წარმოადგენს მთელი რიგი ფაქტორები, როგორცაა. კლიმატის ცვლილება, ტყის ჭრა, მიწათსარგებლობა, ურბანიზაცია, ინფრასტრუქტურული პროექტები. ბიოლოგიური ინვაზიები: კონკურენცია ადგილობრივ სახეობებთან, ტროფიკული ჯაჭვების ცვლილება. დაცული ტერიტორიების მართვის არაეფექტიანობა. სოციალურ-ეკონომიკური ფაქტორები: ენერგორესურსებზე დამოკიდებულება, სიღარიბე, მოსახლეობის დაბალი ინფორმირებულობა. ეს ის ფაქტორებია, რომლებიც მოქმედებენ სხვადასხვა ეკოსისტემაზე და ზეწოლას ახდენენ და არღვევენ ეკოსისტემების სტრუქტურულ და ფუნქციურ მთლიანობას.[2]

ცხრ.2 საქართველოში ბიომრავალფეროვნების შემცირების ძირითადი ტენდენციები და მათი ეკოსისტემური გავლენა

ტენდენცია	გამოვლინება საქართველოში	ეკოსისტემურ მდგრადობაზე გავლენა
ჰაბიტატების ფრაგმენტაცია	ტყის საფარის შემცირება, უკანონო ჭრა, ინფრასტრუქტურული განვითარების შედეგად დაშლა	ეკოლოგიური კავშირების და ფუნქციების დარღვევა
საფრთხის ქვეშ მყოფი სახეობები	„წითელ ნუსხაში“ შეტანილი სახეობების ზრდა	ტროფიკული ჯაჭვების დისბალანსი
ენდემური სახეობების შემცირება	შეზღუდული არეალის მქონე სახეობების გაქრობის რისკი	გენეტიკური მრავალფეროვნების დაქვეითება

ინვაზიური სახეობები	არაბუნებრივი დამკვიდრება	სახეობების გადაადგილება და სუბალპურ ზონებში	ადგილობრივი ბიოცენოზების დესტაბილიზაცია
კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული არეალის ცვლილება	სახეობების გადაადგილება და სუბალპურ ზონებში		ადაპტაციური უნარის შემცირება

საქართველოს რეგიონებში ბიომრავალფეროვნების შემცირების ტენდენცია განსხვავებულია, რაც აიხსნება როგორც ბუნებრივი ასევე ანთროპოგენული დატვირთვის არათანაბარი განაწილებით. მაგ. დასავლეთ საქართველოში ბიომრავალფეროვნების შემცირება, ჭარბ ტენიანობასთან შეგუებული ეკოსისტემების დეგრადაცია უკავშირდება კოლხეთის დაბლობზე ჭაობების დაშრობასა და ურბანიზაციის პროცესს. ეს პროცესები იწვევს წყლის რეგულაციის დარღვევას, ბიოლოგიური პროდუქტიულობის შემცირებას და ეკოსისტემების თვითაღდგენის უნარის დაქვეითებას.

რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, აქ ბიომრავალფეროვნების შემცირება გამოხატულია ნახევარუდაბნოს და სტეპური მცენარეების დეგრადაციით. გადამოვება, მიწათსარგებლობის ინტენსიფიკაცია და მშრალი კლიმატი ამცირებს ეკოსისტემების სტაბილურობას და ზრდის ნიადაგის ეროზიასა და გაუდაბნოების რისკს.

მაღალმთიან რეგიონებში (კავკასიონის ქედი, სვანეთი, თუშეთი) ბიომრავალფეროვნების შემცირება განსაკუთრებით სახიფათოა ეკოსისტემური მდგრადობისთვის. კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული ტემპერატურის მატება და თოვლის საფარის შემცირება არღვევს ალპურ და სუბალპურ ეკოსისტემებს, რაც ამცირებს მათი ადაპტაციისა და რეზილიენტობის პოტენციალს

დაცულ ტერიტორიებში ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნების დონე შედარებით მაღალია, თუმცა მათ მიმდებარე რეგიონებში ანთროპოგენული ზეწოლა ხშირად არღვევს ეკოლოგიურ დერეფნებს. ეს ფაქტორი ზღუდავს სახეობათა მიგრაციას და ამცირებს ეკოსისტემების გრძელვადიან მდგრადობას.[3]

დიაგრამა 2.

დეგრადაციის შეფასებითი ინდექსი (1–5)

1. დასავლეთი საქართველო (კოლხეთის დაბლობი) – 4.5
2. აღმოსავლეთი საქართველო (ნახევრადმშრალი ზონები) – 4
3. მთიანები (კავკასიონი) – 3.5
4. დაცული ტერიტორიები – 2

რეგიონული კრილში ჩატარებული შეფასება მიუთითებს, რომ ბიომრავალფეროვნების შემცირება იწვევს ეკოსისტემური მომსახურებების არათანაბარ განაწილებას, ზრდის გარემოსდაცვით რისკებს და ამცირებს ბუნებრივი სისტემების ადაპტაციის შესაძლებლობას. რეგიონთაშორისი განსხვავებები ხაზს უსვამს ლოკალურად მორგებული გარემოსდაცვითი პოლიტიკის აუცილებლობას.

ცხრ. 3. ბიომრავალფეროვნების დაცვის სტრატეგიები და მათი შედარებითი გავლენა (პროცენტული შეფასება)

ტრატეგია	ძირითადი ინსტრუმენტი	ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნების წვლილი (%)	ეკოსისტემური მდგრადობის გაუმჯობესება (%)	სოციალურ-ეკონომიკური სარგებელი (%)
დაცული ტერიტორიები	ეროვნული პარკები, რეზერვები	40%	45%	30%
გლობალური კონვენციები	CBD, SDGs	15%	20%	25%
მდგრადი პრაქტიკები	ორგანული მეურნეობა, პესტიციდების შემცირება	30%	25%	35%
განათლება და ცნობიერება	ეკოტურიზმი, კამპანიები	15%	10%	10%

შენიშვნა: პროცენტული მაჩვენებლები წარმოადგენს ავტორის ორიგინალურ, ანალიტიკურ შეფასებას და ასახავს საქართველოს პირობებში ბიომრავალფეროვნების დაცვის სტრატეგიების შედარებით ეფექტიანობას. შეფასება ეფუძნება საქართველოს ეკოსისტემურ თავისებურებებს, დაცული ტერიტორიების ქსელის როლს, სოფლის მეურნეობის სტრუქტურასა და გარემოსდაცვითი ცნობიერების არსებულ დონეს.

საქართველოს შემთხვევაში ყველაზე მაღალი გავლენა ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნებაზე აქვს დაცული ტერიტორიების სისტემას, რაც განპირობებულია ქვეყნის მაღალი ენდემიზმითა და მრავალფეროვანი ლანდშაფტებით. მდგრადი აგრარული პრაქტიკები განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სოფლის მეურნეობაზე დამოკიდებულ

რეგიონებში, სადაც ეკოლოგიური და ეკონომიკური ეფექტები ერთმანეთს ემთხვევა. საერთაშორისო კონვენციები მნიშვნელოვან სტრატეგიულ ჩარჩოს ქმნის, თუმცა მათი პრაქტიკული ეფექტიანობა დიდწილად დამოკიდებულია ეროვნულ იმპლემენტაციაზე. განათლება და ცნობიერება რაოდენობრივად შედარებით დაბალ მაჩვენებელს აჩვენებს, თუმცა გრძელვადიან პერსპექტივაში წარმოადგენს სისტემურ განმსაზღვრელ ფაქტორს.

რეკომენდაციები :

1. რეკომენდებულია ბიომრავალფეროვნების მონიტორინგის ეროვნული სისტემის გაძლიერება თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით, როგორცაა გეოინფორმაციული სისტემები (GIS), დისტანციური ზონდირება და ბიონდიკატორებზე დაფუძნებული შეფასებები;
2. დაცული ტერიტორიების მართვის გაუმჯობესება; კვალიფიციური კადრების მომზადებას და ფინანსური რესურსების ოპტიმალურ განაწილება.
3. აუცილებელია რეგიონზე მორგებული გარემოსდაცვითი პოლიტიკის შემუშავება. მთიან, ნახევრადმშრალ და სანაპირო ზონებში განსხვავებული ეკოსისტემური გამოწვევები მოითხოვს სპეციფიკურ მართვით მიდგომებს, რაც გაზრდის პოლიტიკის ეფექტიანობას ადგილობრივ დონეზე.
4. რეკომენდებულია საგანმანათლებლო პროგრამების ინტეგრირება ფორმალურ განათლებაში, აგრეთვე საინფორმაციო კამპანიების და ეკოტურისტული ინიციატივების მხარდაჭერა, რომლებიც ხელს უწყობს პასუხისმგებლიანი გარემოსდაცვითი ქცევის ჩამოყალიბებას.
5. რეკომენდებულია საერთაშორისო გამოცდილების ადაპტირება საქართველოს პირობებთან და გლობალური ფინანსური მექანიზმების — როგორცაა გარემოსდაცვითი ფონდები და საგრანტო პროგრამები — აქტიური გამოყენება. ეს ხელს შეუწყობს ინოვაციური კონსერვაციის პროექტების განხორციელებას და ბიომრავალფეროვნების დაცვის სტრატეგიების მდგრად დაფინანსებას.[6]

დასკვნა

კვლევის შედეგად დადგინდა:

1. საქართველოში ბიომრავალფეროვნება მაღალია, თუმცა ბოლო ათწლეულებში დაფიქსირდა შემცირება. ბიომრავალფეროვნების შემცირება მნიშვნელოვანი ეკოლოგიური გამოწვევაა, რომელიც მრავალრიცხოვან ფაქტორთან არის დაკავშირებული, მათ შორის ჰაბიტატების ფრაგმენტაციასთან, კლიმატის ცვლილებასთან, გარემოს დაბინძურებასთან.

2. საფრთხის ქვეშ მყოფი სახეობების პროცენტული წილი სხვადასხვა ბიოლოგიურ ჯგუფში მნიშვნელოვნად განსხვავდება, რაც ასახავს მათი ეკოლოგიური მგრძობიანობის სპეციფიკას.

რეგიონულ ჭრილში ჩატარებულმა ანალიზმა აჩვენა, რომ ბიომრავალფეროვნების დაქვეითება პირდაპირ უკავშირდება ეკოსისტემურ მომსახურებათა სტაბილურობის შემცირებას და ბუნებრივი სისტემების ადაპტაციურ უნარის დაქვეითებას.

მაღალი ენდემიზმითა და მრავალფეროვანი ლანდშაფტებით გამორჩეული დაცული ტერიტორიები ხელს უწყობს ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნებას, თუმცა მიმდებარე რეგიონებში ანთროპოგენული ზეწოლა კვლავ წარმოადგენს მნიშვნელოვან გამოწვევას.

3. ბიომრავალფეროვნების დაცვა მოითხოვს ინტეგრირებულ პოლიტიკას, რეგიონებზე მორგებულ მართვის სტრატეგიებს, აქტიურ საერთაშორისო თანამშრომლობას, აგრარულ

პრაქტიკებში მდგრადობის უზრუნველყოფას და საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას.

გამოყენებული ლიტერატურა

1. საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. ბიომრავალფეროვნების ეროვნული სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა (NBSAP). თბილისი.(2021).
2. საქართველოს გარემოს დაცვის სააგენტო. (გარემოს მდგომარეობის ეროვნული ანგარიში. თბილისი.2022).
3. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (Geostat). გარემოსდაცვითი სტატისტიკა. თბილისი.(2023).
4. CBD. (2020). Global Biodiversity Outlook 5. Montreal.
5. IPBES. (2019). Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services. Bonn.
6. FAO. (2020). State of the World's Forests. Rome.